

XX ASR BIRINCHI YARMIDA AQSHDA AMALGA OSHIRILGAN AYRIM KONSTITUTSIYAVIY O‘ZGARISHLAR

Bekzod Abdug‘aniyev Abduvali o‘g‘li

Samarqand davlat universiteti, Tarix fakulteti magistranti

abduganievbekzod2409@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada hozirgacha amalda bo‘lgan eng tarixiy yozma milliy konstitutsiya bo‘lgan AQSH Konstitutsiyasining qisqacha yaratilish tarixi va XX asr birinchi yarmida unga kiritilgan ayrim tuzatishlar haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: AQSH Konstitutsiyasi, tuzatishlar, federal qonunlar, shtatlar konstitutsiyalari, Kongress, Konfederatsiya qonunlari, huquqlar to‘g‘risidagi Bill.

Abstract: The article talks about the brief history of the creation of the USA Constitution, the most historic written national constitution in force so far, and some amendments made to it in the first half of the 20th century.

Key words: USA Constitution, federal laws , state constitutions, Congress, Confederate laws, Bill of rights.

“Konstitutsiyani o‘zi uchun o‘qish va sharhlash har bir amerikalik erkak va ayolning huquqi va majburiyatidir” - Tomas Jefferson.

Bugungi kunda jahondagi ko‘plab rivojlangan davlatlar jumladan : Fransiya, Meksika, Kanada, Janubiy Koreya, Yaponiya va Filippin kabi davlatlar mamlakat konstitutsiyasini yaratishda Qo‘shma Shtatlar Konstitutsiyasida aks etgan hokimiyatning bo‘linishi prinsipi, inson huquq va erkinliklari, siyosiy va ijtimoiy huquqlar kabi ko‘plab qonunlarni model sifatida o‘z konstitutsiyasida aks ettirgan. Bilamizki, 1776 yil 4 iyulda Britaniya imperiyasidan to‘liq mustaqillika erishgan yangi davlat – Amerika Qo‘shma Shtatlari paydo bo‘ldi va bu yangi davlatni dastlabki davrda 13 ta shtatdan tashkil topgan. Ammo, yangi davlatni boshqarish uchun yagona bir qonunlar to‘plami yo‘q edi. Shuningdek, mamlakatdagi ba‘zi shtatlar o‘z konstitutsiyasiga ega edi . Jumladan: Virjiniya Konstitutsiyasi 1776 yil , Pensilvaniya Konstitutsiyasi 1776 yil , Massachusetts Konstitutsiyasi 1780 yil va 1781-1787 yillarda amalda bo‘lgan “ Konfederatsiya qonunlari”(bu hujjat birinchi

AQSHning birinchi Konstitutsiyasi hisoblangan)¹ deb nomlangan qonunlar to‘plami mavjud bo‘lib,² ulardagi ba‘zi kamchiliklar jumladan: asosiy hokimiyat organi hisoblangan Konfederatsiya Kongresi hokimiyatining cheklanganligi, soliqlarni yig‘ish, shtatlar o‘rtasidagi iqtisodiy aloqalarni nazorat qilish kabilarning yaxshi darajada yo‘lga qo‘yilmaganligi yagona konstitutsiya yaratish zaruriyatini keltirib chiqarar edi. Aynan shu masalada, 13 shtat hokimiyat vakillari 1787 yil 25 maydan 17 sentyabrgacha bo‘lib o‘tgan Filadelfiya Konvensiyasi (shuningdek, Konstitutsiyaviy Konvensiya deb ham ataladi) yig‘ilishdi va bu yig‘ilish davomida mamlakat konstitutsiya ishlab chiqildi. Keyinchalik, 1787 yil 17 sentyabrda bu konstitutsiya shtatlar tomonidan ratifikatsiya qilingan.³ Bu Konstitutsiya yangi davlatni boshqarish uchun yetarli emasligi isbotlangan “Kondederatsiya qonunlari” bilan almashtirildi.⁴ Bu Konstitutsiya muqaddima, yetti modda va 27 ta tuzatishdan tashkil topdi.^{5,6} Konstitutsiyaning muqaddima qismida Konstitutsiyaning maqsadi ko‘rsatilib, yanada mukammal ittifoq yaratish, adolatni o‘rnatish, ichki osoyishtalikni ta‘minlash, umumiy mudofaani ta‘minlash, umumiy farovonlik va erkinlikni ta‘minlash masalalari yoritilgan. Shuningdek, konstitutsiya moddalarida hokimiyatning bo‘linish prinsipi va uni tashkil etish, shaxsiy huquq va erkinliklarga oid qonunlar kiritildi. Konstitutsiyaga ko‘ra hokimiyat uchga Qonunchilik, Ijroiya va Sud hokimiyatiga bo‘lindi. Hokimiyatning oliy organi Qonunchilik sohasi Vakillar palatasi va Senatdan tashkil topgan Kongressga birlashtirildi. Kongressga qonunlarni qabul qilish, soliqlar undirish, tijoratni tartibga solish, pul chiqarish, urush e‘lon qilish va qurolli kuchlarni saqlash va boshqa ko‘plab vakolatlar berildi. Hokimiyatning Ijroiya qismida mamlakat prezidentining roli, vakolatlari va majburiyatlari yoritilgan. Unga ko‘ra, mamlakat prezidenti qonunlarni ijro etish, harbiylarga qo‘mondonlik qilish, tashqi siyosatni olib borish va qonunlarga veto qo‘yish huquqiga ega bo‘ldi. Hokimiyatning sud sohasi qismida mamlakatda sud nazorati, Konstitutsiyani sharhlash, federal qonunlar, shartnomalar va shtatlar o‘rtasidagi nizolar bilan bog‘liq ishlarni ko‘rib chiqish vakolati berildi. Shuningdek, konstitutsiyaning 5 moddasida Konstitutsiyaga o‘zgartirish kiritish tartibi jarayoni belgilab qo‘yildi. Unga ko‘ra, Kongressning ikkala palatasining uchdan ikkimqismi yoki milliy konvensiya tomonidan taklif qilinishi va shtat qonun chiqaruvchi

¹ Fritz, Christian G. (2008). American Sovereigns: The People and America's Constitutional Tradition Before the Civil War. New York: Cambridge University Press.

² "Proclamations" January 9 1978.

³ NARA. "National Archives Article on the Constitutional convention". Retrieved 2007-12-16.

⁴ "Book of the States 2019, chapter 1: State Constitutions"

⁵ Tansill, C. (ed), Documents Illustrative of the Formation of the Union of the American States, H.Doc.No.358.(1927)

⁶ www.senate.gov

organlari va konvensiyalarining to‘rtidan uch qismi tomonidan ratifikatsiya qilinishi kerak bo‘ladigan bo‘ldi. Konstitutsiyaning 7 moddasida konstitutsiyaning ratifikatsiya qilish to‘qqiz shtat ma‘qullasagina amalda bo‘lishi belgilab qo‘yildi⁷⁸. Konstitutsiya qabul qilingan dastlabki davrda bu yangi konstitutsiya ba‘zi bir kamchiliklarga ega edi. Jumladan, konstitutsiyada inson huquq va erkinliklari bo‘yicha yetarlicha qonunlar yo‘q edi. Bu kamchiliklarni bartaraf etish uchun 1791-1992 yillar davomida AQSH Konstitutsiyasiga jami 27 marta tuzatishlar kiritilgan.⁹¹⁰ Bu tuzatishlarning dastlabki 1-10 tuzatishlar “Huquqlar to‘g‘risidagi Bill” deb atalib, shaxsiy huquq va erkinliklar jumladan : din, so‘z va matbuot erkinligi¹¹, qurol saqlash va olib yurish huquqi¹², asossiz tintuv va musodara qilishni taqiqlash, sud qarori asosidagina aybdorni jazoga mahkum qilish¹³, sud jarayoning ochi bo‘lishi, aybdorga advokat yollash huquqqi, haddan tashqari jarima va ortiqcha garovni taqiqlash, federal hukumatlarning faqatgina konstitutsiyada belgilab qo‘yilgan huquqlarga ega bo‘lishi kabilar yoritilgan. Keying davrlarda kiritilgan tuzatishlarda Prezidentni va vitse prezidenti saylash tartibi . shuningdek, 1865 yilda AQSHda qullik va ixtiyorsiz qullikni tugatish to‘g‘risida, 1869 yil irqi , rangi yoki avvalgi qullik holatiga ko‘ra ovoz berish huquqini cheklashni bekor qilish to‘g‘risida tuzatishlar kiritildi.¹⁴

XX asr boshlariga kelib esa AQSH Konstitutsiyaga iqtisodiy, siyosiy sohalar bo‘yicha ko‘plab tuzatishlar kiritildi. Jumladan; 1913 yil 3 fevralda kiritilgan 16 tuzatishga ko‘ra , Kongressga daromad solig‘ini turli shtatlar o‘rtasida taqsimlamasdan yoki Amerika Qo‘shma Shtatlar aholini ro‘yxatga olish natijalariga asoslanmasdan daromad solig‘ni undirishga ruxsat berdi. Bu tuzatishga ko‘ra, soliqlarni undirish jarayoni markazlashtirildi. 1913 yil 8 aprelda kiritilgan 17 tuzatishga ko‘ra senatorlarning to‘g‘ridan-to‘g‘ri xalq ovozi bilan saylanishi belgilab qo‘yildi va avvalgi tartib ya‘ni senatorlarni shtat qonun chiqaruvchi organlari tomonidan saylanishi tartibini bekor qildi . Natijada, senatorlarni tayinlash yo‘l qo‘yiladigan korrupsion holatlarga chek qo‘yildi. Keyingi tuzatish 1919 yil 16

⁷ Bernstein<Richard B. (1987). Are we to be a nation?The making of the Constituion.Cambridge, Harvard university Press.

⁸ Jensen,Merrill (1950).the New Nation:A history of the United States during the Confederation 1781-1789.

⁹ United States Senate(1992) “Amendments to the Constitution of the United States of America”

¹⁰ “constitution Day”.Senate.gov.on August 12 , 2016.

¹¹ “First Amendment: freedom of Religion,Speech,Press, Assembly and Petition”. constitutioncenter.org. Philadelphia,Pennsylvania: National Constitution Center.

¹² “Second Amendment:right to bear arms”.constitutioncenter.org. Philadelphia,Pennsylvania: National Constitution Center.

¹³ Fourth Amendment:Search and seizure”.constitutioncenter.org. Philadelphia,Pennsylvania: National Constitution Center.

¹⁴ “The Bill of Righths”America’s Founding Documents.

yanvarda Qo'shma Shtatlarda spirtli ichimliklarni ishlab chiqarish va sotishni taqiqlashni joriy etdi. 1920 yil 18 avgustda AQSH Konstitutsiyasiga gender tengligi haqida tuzatish kiritilib, unga ko'ra jinsga ko'ra ovoz berish huquqi bekor qilindi. 1933 yil 23 yanvardagi 20 tuzatishga ko'ra, Prezident va vitse-prezident va Kongress a'zolarining vakolatlari boshlanadigan va tugaydigan sanalari mos ravishda 20 yanvar va 30 yanvar etib belgilandi, agar saylangan president lavozimiga kirishidan oldin vafot etsa, saylangan vitse president president sifatida inauguratsiya qilinadi. 1933 yil 5 dekabrda tuzatishga ko'ra, AQSH Konstitutsiyasiga kiritilgan 18 tuzatish bekor qilindi va mast qiluvchi ichimliklarni AQSH shtatlari va qonunlari bilan taqiqlangan hududlarga olib kirish yoki tashish federal jinoyat ekanligi belgilab qo'yildi. 1951 yil 27 fevralda qabul qilingan 22 tuzatishga ko'ra, prezidentlarning saylanish soni cheklab qo'yildi. Bu tuzatishga qadar, Qo'shma Shtatlar prezidentlari cheklanmagan muddatga saylanishi mumkin edi. Birgina, Franklin D. Ruzvelt ketma-ket to'rt marotaba prezidentlikka saylangan edi. 1945 yil uning vafotidan so'ng Kongress prezident muddatlarini cheklash haqida o'ylay boshladi va buni 1951 yilda amalga oshirdi. 1961 yildagi 23 tuzatishga ko'ra Kolumbiya okrugligiga federal saylovlarda qatnashish huquqi berildi. 1964 yilda esa Anketa solig'i va boshqa soliq to'lanmaganligi sababli ovoz berish huquqini bekor qilishni taqiqlash haqida yuzatish kiritildi. 1967 yilgi tuzatishda esa Prezidentning jismoniy jihatda boshqaruvga javob berish haqida tuzatish va 1971 yil 18 yoshga to'lgan fuqarolarga ovoz berish huquqi to'g'risida tuzatishlar kiritildi.

1992 yil 7 mayda esa AQSH Konstitutsiyasiga Kongressning ish haqiga ta'sir qiluvchi qonunlarning kuchga kirishini vakillarning navbatdagi saylovchiga kechiktirishi haqida tuzatish kiritildi.

Qisqacha xulosa shuki: AQSH Konstitutsiya qabul qilingan davrdan boshlab davlat boshqaruvi, inson huquq va erkinliklari jahondagi yetakchi yozma hujjat hisoblanadi. Bu Konstitutsiyada belgilab qo'yilgan huquq va majburiyatlar qabul qilingan davrdan boshlab bugungi kunga qadar amaliy jihatdan mamlakat fuqarolari huquq va majburiyatlari ta'minlashda va jahon hamjamiyati qo'ndirilgan sohasida nazariy va amaliy jihatdan muhim manba bo'lib xizmat qiladi.

References:

1. Fritz, Christian G. (2008). American Sovereigns: The People and America's Constitutional Tradition Before the Civil War. New York: Cambridge University Press.
2. "Proclamations" January 9 1978.

NARA ."National Archives Article on the Constitutional convention".Retrieved 2007-12-16.

3."Book of the States 2019, chapter 1 :State Constitutions"

4.Tansill,c (ed), Documents Illustrative of the formation of the Union of the American States, H,Doc.No.358.(1927).

5. "The Bill of Rights"America's Founding Documents.

6.Bernstein Richard B. (1987). Are we to be a nation? The making of the Constitution.Cambridge, Harvard university Press.

7.Jensen,Merrill (1950).the New Nation:A history of the United States during the Confederation 1781-1789.

8.United States Senate(1992) "Amendments to the Constitution of the United States of America" .

9.United States Senate(1992) "Amendments to the Constitution of the United States of America".

10."Constitution Day".Senate.gov.on August 12 , 2016.

11."First Amendment: freedom of Religion,Speech,Press, Assembly and Petition". constitutioncenter.org. Philadelphia,Pennsylvania: National Constitution Center.

12."Second Amendment:right to bear arms".constitutioncenter.org. Philadelphia,Pennsylvania: National Constitution Center.

13.Fourth Amendment:Search and seizure".constitutioncenter.org.

Philadelphia,Pennsylvania: National Constitution Center.

14. www.senate.gov.